

**CONVENCIÓN INTERNACIONAL CIENTÍFICA Y
TECNOLÓGICA DE LA UNIVERSIDAD DE
CAMAGÜEY IGNACIO AGRAMONTE LOYNAZ**

**IX SIMPOSIO “LAS CIENCIAS APLICADAS POR UN
DESARROLLO SOSTENIBLE”**

**III TALLER DE INGENIERÍA DE PROCESOS
DE LA INDUSTRIA Y LOS SERVICIOS**

Coordinadores

Dr. C. Yolexis Roberta Cardona Soberao

Dr. C. Misdelkis Pérez Cola

CONTRIBUCIÓN DE LAS NANOTECNOLOGÍAS AL LOGRO DE UNA ECONOMÍA CIRCULAR

Dr.C. Adelmo Montalván Estrada¹; M.Sc. Eneida Roca López¹; Dr.C. Yarima Sánchez García¹.

¹Centro de Estudios Avanzados de Cuba. adelmo.me@[cea.cu](mailto:adelmo.me@cea.cu)

Las nanotecnologías tienen grandes potencialidades para contribuir al logro de una economía circular, que tiene dos componentes fundamentales en el empleo de las fuentes renovables de energía y el cierre de ciclos de materiales. El trabajo hace una valoración de los aportes nanotecnológicos en el ámbito de las energías renovables. Igualmente, se discute el impacto de las nanotecnologías en la reducción del consumo de materiales, el cierre de ciclos de materiales, la disminución de los desechos y la remediación del medio ambiente.

DESARROLLO DEL PROCESO DE CULTIVO CELULAR DE LA LEVADURA PICHIA PASTORIS PARA LA OBTENCIÓN DE LA PROTEÍNA VP60

Autores: M. Sc. Adonis Camilo Padrón Delgado¹, Dra. C. Mariela Rizo Porro¹, M. Sc. Ainerys Vázquez Guerra¹, Eikel Pérez González²,

Dra. C. Rutdali Segura Silva², Nemecio González Fernández².

¹Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”.

²Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología Camagüey, Cuba

adonis.padron@reduc.edu.cu

La proteína recombinante VP60 obtenida de forma intracelular y soluble en el sistema de expresión de *Pichia pastoris* con características análogas a la proteína natural del virus de la Enfermedad Hemorrágica Viral del Conejo y acción protectora contra este. Este trabajo contribuyó al desarrollo del proceso de cultivo celular para la expresión de la proteína VP60. Se desarrolló un modelo macroscópico del biorreactor en dos etapas discontinua y semicontinua. Los resultados obtenidos permitieron analizar el proceso de cultivo celular con el simulador SuperPro Designer® v10; demostrándose la factibilidad técnica y económica de la tecnología propuesta.

ALCANCE DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL EN LA EMPRESA DE PERFORACIÓN Y EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO DEL CENTRO

Autores: Alexander Javier Ballagas Suárez¹. Elías Junco Galindo¹.

Universidad de Matanzas. alexanderballagassuare@gmail.com ; juncogalindoelias@gmail.com

La responsabilidad social empresarial (RSE) constituye una nueva forma de hacer empresa, que se vincula en el desarrollo del proceso de globalización de la economía en el planeta. Surge de la importancia de que la innovación en las empresas para garantizar su competitividad y sustentabilidad, debe ir más allá de lo tecnológico para ubicarse en el área de la gestión de la empresa con su entorno social, comunitario, medioambiental. El siguiente trabajo investigativo: “Alcance De La Responsabilidad Social Empresarial En La Empresa De Perforación Y Extracción De Petróleo (EPEP-Centro)”, tiene como objetivo el análisis de la implementación de la Responsabilidad Social Empresarial en la EPEP-C y su impacto en la comunidad Guásimas, del municipio de Cárdenas. Con esta investigación se demuestra el impacto positivo que tiene en la comunidad la nueva política social de atención a los barrios vulnerables, además del impacto que tiene en los trabajadores la atención a los mismos por parte de la empresa, y como esta atención, impacta en los resultados económicos de la institución.

DISEÑO Y ESCALADO DE LA HIDRÓLISIS ENZIMÁTICA DE LA SACAROSA

Autores: Ing. Amanda Acosta Solares¹. Dr.C. Omar Pérez Navarro². Dr.C. Enrique R. Pérez Cruz³. Dr.C. Duniesky Martínez García⁴.

^{1,2} Departamento de Ingeniería Química. Facultad de Química y Farmacia. Universidad Central “Marta Abreu” de las Villas. aasolares@uclv.cu, opnavarro@uclv.cu

^{3,4} Laboratorio de Fermentaciones, Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología de Sancti Spíritus (CIGBSS). enrique.perez@cigb.edu.cu

Una propuesta atractiva y novedosa para la aplicación industrial de la hidrólisis enzimática de la sacarosa, lo constituye la β -fructosidasa de *Thermotoga maritima* (BfrA) expresada en *Pichia pastoris* e inmovilizada en alginato de calcio (PpABfrA), dada la elevada termoestabilidad y termoactividad de este biocatalizador. El objetivo del trabajo es diseñar la etapa de hidrólisis enzimática de la sacarosa a escala industrial, en condiciones experimentales óptimas para la producción de glucosa. Se combinó el diseño de experimentos y la optimización de las variables experimentales. Se escalaron las condiciones reactivas experimentales, se seleccionó la tecnología para la inserción de este método con los consumos correspondientes, y se determinaron los indicadores dinámicos de rentabilidad. El tiempo óptimo de reacción resultó ser 12 horas para una concentración de sacarosa de 1,75 mol/L, donde se alcanza un 85,6 % de hidrólisis. Las demandas operacionales de esta etapa requirieron la concepción tecnológica de un tanque disolutor, dos intercambiadores de calor y un doble efecto de evaporación. La introducción de esta tecnología asegura niveles de rendimiento y calidad de la glucosa superiores a los de la hidrólisis ácida de la sacarosa, con un periodo de recuperación de la inversión inferior a dos años.

SIMULACIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DEL ÓXIDO DE ETILENO EN EL SIMULADOR CHEMCAD®

Ing. Amaury Pérez Sánchez¹. Ing. José G. Balta García¹, MSc. Jesús R. Montalván Viart², Ing. Eddy Javier Pérez Sánchez³

¹ Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”.

² Empresa Provincial Alimenticia de Camagüey.

³ Empresa Servicios Automotores S.A. Ciego de Ávila.

amaury.psanchez@reduc.edu.cu

El óxido de etileno es un importante compuesto químico industrial usado como intermediario en la producción de glicoles y otros plásticos. En el presente trabajo se efectuó la simulación del proceso de producción del óxido de etileno (OE) a partir de la oxidación catalítica del etileno, empleando el simulador ChemCAD®. Se obtuvieron las curvas de calor de cada uno de los intercambiadores de calor de tubo y coraza empleados, mientras que se determinó el caudal y composición de las corrientes más importantes involucradas en el proceso productivo. También se llevó a cabo un estudio de sensibilidad para establecer la influencia que presenta una disminución de la temperatura de alimentación del agua de lavado a los absorbedores, sobre la cantidad de OE a obtener en la columna de destilación. Se obtienen 22 163,5 kg/h de OE por la corriente del tope de la columna de destilación con una pureza de 98,29 %. Se deberá alimentar el agua de lavado a los absorbedores a una temperatura de 5 °C para maximizar la cantidad a obtener de OE por el tope de la columna de destilación.

EVALUACIÓN DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL GENERADOR DE VAPOR DE LA EMPRESA DE PRODUCTOS LÁCTEOS LAS TUNAS

Autoras: M.Sc. Anaicel Góngora González.

¹Betsy Camila Rivero Ramírez.

¹Dailin Serrano Prieto.

¹Félix Antonio Alonso Pérez

Universidad Las Tunas. anaicel@ult.edu.cu .

¹Estudiantes CD Ing. Industrial.

La investigación se realizó en el área de generación de vapor de la Empresa de Productos Lácteos de Las Tunas con el objetivo de evaluar el sistema de generación–consumo de vapor en la instalación. El mismo es de vital importancia ya que hoy en día las calderas constituyen un elemento esencial en el funcionamiento de prácticamente todas las empresas industriales al proporcionar la potencia o el calor necesario para el proceso. La significación consiste en la utilización del método indirecto, para determinar los puntos débiles y mejorar los indicadores de eficiencia. Se calcularon las pérdidas de calor en las tuberías de vapor, la eficiencia energética, el consumo de combustible y se hizo una valoración económica. Se obtuvo como resultado que la eficiencia bruta del generador es actualmente de 87,8 %. Quedó demostrado que faltan tramos de tuberías por insular por lo cual existe un mayor gasto de combustible. Se le propone a la empresa unas posibles soluciones y entre ellas la más importante es lograr la insulación de los tramos de tuberías que faltan. Finalmente se realiza una valoración económica que arroja como resultado un ahorro significativo de combustible.

Palabras claves: generación de vapor, eficiencia energética

SISTEMA PARA LA GESTIÓN DE VIAJES Y COMBUSTIBLE EN EL CEDINI

Autores: M.Sc. Ariel Montes de Oca Pérez¹. M.Sc. Irina Salas Moya². Lic. Virgen Almenares Ribeaux³

¹Universidad de Guantánamo. amontes@cug.co.cu .

²Universidad de Guantánamo. irinagtmo1979@gmail.com

³Universidad de Guantánamo. virgen@cug.co.cu

El Sistema Informático para la Gestión de Viajes y Combustible en el Centro de Desarrollo e Investigaciones del Níquel surge dada la necesidad presente en el área de Transporte de este Centro donde no existe un sistema informático capaz de gestionar las solicitudes de viaje y el consumo de combustible de la empresa. Actualmente las solicitudes de viaje, son realizadas por correo electrónico o de forma manual, lo que incurre en un gasto considerable de materiales de oficina, además de demora para tramitar todas las solicitudes, y que el solicitante cuente con la posibilidad de mantenerse informado del estado en que se encuentra su petición. Otra deficiencia esta dada en el control del gasto de combustible lo cual requiere de cálculos y de registros que son realizados en Hojas de Excel, resultando un poco engorroso, por el continuo cambio de hoja y la redundancia de la información siempre que se va a realizar un nuevo reporte. El sistema fue implementado utilizando como lenguaje de programación PHP con el FrameWork CodeIgniter, como servidor de web el Apache y como SGBD el PostgreSQL. Para el proceso de desarrollo del software se utilizó la Metodología SXP.

GESTIÓN AMBIENTAL EN LA EMPRESA DE GRASAS Y ACEITES COMESTIBLES CAMAGÜEY

Autores: M.Sc Belkis González Barrios¹, M.Sc Yanitse Caparrós Cubeña¹, Ing. Dayessi Martínez Suárez²

¹Centro de Ingeniería Ambiental de Camagüey, belkis@ciac.cu

²Empresa de Grasas y Aceites Comestibles Camagüey.

En Cuba los recursos hídricos disponibles anuales per cápita son limitados; por tanto, el agua constituye un desafío ambiental para garantizar su desarrollo, así como su seguridad ambiental y alimentaria. Para ello se analiza la labor realizada en la empresa de Aceites y Grasas Comestibles de Camagüey en su UEB “Envasadora Camagüey”.

En este trabajo se hizo un análisis de los parámetros de contaminación en los procesos de limpieza desde 2013 al 2022 teniendo en cuenta los agentes de limpieza empleados. Esto no solo es importante por el consumo de agua, sino también por la disposición de residuales líquidos en los cuerpos receptores, lo cual es causa de la contaminación de grandes volúmenes del líquido.

Para el análisis de los residuales se utilizaron los métodos descritos en el Standard Methods for the Examination of Water. Los parámetros de contaminación analizados fueron la demanda química de oxígeno (DQO) y la demanda biológica de oxígeno (DBO) con respecto a la limpieza con sosa caustica o con detergente biodegradable. Este cambio de agente de limpieza significó una disminución de la DQO entre un 2,4% y 14,4% y la DBO₅ aumentó entre 29,4% y 65,8% según el área de trabajo.

Lo que demuestra que un simple cambio en el proceso productivo puede traer una disminución significativa en el indicador ambiental analizado.

PERSPECTIVAS DE FUENTES RENOVABLES DE ENERGÍA EN EL CENTRO DE INGENIERÍA GENÉTICA Y BIOTECNOLOGÍA DE CAMAGÜEY

Autores: M.Sc. Belkis González Barrios¹, M.Sc. Daimy Godinez Caraballo¹, José Luis Rodríguez Fernández², José Luis Campal Espinosa², M.Sc. Manuel Expósito Negrín²

¹Centro de Ingeniería Ambiental de Camagüey, belkis@ciac.cu

²Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología de Camagüey.

El 34,8 % del consumo facturado de electricidad en Cuba corresponde al sector estatal por lo que es necesario optimizar los efectos económicos transformando la matriz energética con el uso de las fuentes renovables de energía. Para ello se analiza la labor del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB) de Camagüey perteneciente al Grupo Empresarial BiocubaFarma.

En este trabajo se hizo un análisis del consumo de energía del CIGB Camagüey en los últimos 10 años. El incremento del consumo energético con las inversiones programadas. Así como las perspectivas y estrategias de trabajo en función de la renovación de la matriz energética.

No hay una correlación directa entre el consumo total de portadores y la producción física en situaciones normales de trabajo. De los 10 años analizados, en 8 de ellos, el consumo de electricidad ha sido superior a lo planificado (1300 MWh). A partir de la proyección de la inversión en CIGB-Vacuna PORVAC se espera que el consumo total se incremente en 0.2 MWh debido a la entrada en funcionamiento de equipos de mayor capacidad y potencia y al aumento de los niveles de producción y utilización de las instalaciones.

Para el caso del CIGB Camagüey la instalación proyectada de paneles fotovoltaicos puede cubrir el 80 % de la demanda en días soleados lo que puede representar una reducción del 30 % del gasto total en electricidad estimado en algo más de 1 millón de CUP por año al costo promedio actual del KW.

ZEOLITA MINERAL COMO AGENTE CLARIFICANTE EN LOS PROCESOS PRODUCTIVOS DE VINO EN SANTIAGO DE CUBA

Autores: Ing. Carlos A. Cabrera Chamizo¹, Dr. C. Ramón Arias Gilart², Dr. C. Carlos Hernández Pedrera³, Tec. Leandro Díaz Lescaille²

¹Unidad Empresarial de Base Vinos Palma. Empresa de Bebidas y Refrescos (EMBER) Santiago de Cuba.

²Centro Nacional de Electromagnetismo Aplicado. Universidad de Oriente. Ave. Las Américas s/n. Santiago de Cuba. rag@uo.edu.cu

³Facultad de Ingeniería Química y Agronomía. Universidad de Oriente. Ave. Las Américas s/n. Santiago de Cuba.

La transparencia es uno de los principales requisitos de calidad de los vinos, se logra fundamentalmente a partir del proceso de clarificación. La bentonita de calcio es el agente clarificante más utilizado hasta la fecha. En esta investigación se evalúa el uso de zeolita mineral de producción nacional como clarificante en los procesos de producción de vinos. Se utilizó la turbidez como variable respuesta fundamental del proceso de clarificación y se midió empleando un Turbidímetro TURBIQUANT® 3000 IR/T. En este proceso se emplearon mezclas con diferentes proporciones de bentonita de calcio importada y zeolita mineral nacional, para evaluar el potencial de esta última como clarificante de vinos producidos en Santiago de Cuba. La turbidez del fermento control disminuyó de 60 NTU a 4,3 NTU con la zeolita pura y a 2,7 NTU empleando un 75% de bentonita y un 25 % de zeolita mineral. Estos resultados implican un considerable ahorro económico y sobre todo brindan autosustentabilidad a las empresas productoras de vino del territorio nacional.

PROCEDIMIENTO PARA LA PROYECCIÓN DEL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA AZUCARERA EN UN TERRITORIO CONSIDERANDO BALANCE INTERSECTORIAL

Autores: M.Sc. Fabian Enrique Wilson González¹. Dr.C. Pablo A. Galindo Llanes². Dra.C. Hilda de las Mercedes Oquendo Ferrer³. Dr.Cs. Erenio González Suárez⁴

¹ Universidad de Camagüey Ignacio Agramonte Loynaz, y dirección: enrique.wilson@reduc.edu.cu

² Universidad de Camagüey Ignacio Agramonte Loynaz, y dirección: pablo.galindo@reduc.edu.cu

³ Universidad de Camagüey Ignacio Agramonte Loynaz, y dirección: hilda.oquendo@reduc.edu.cu

⁴ Universidad Central Martha Abreu de las Villas, erenio@uclv.edu.cu

Consolidar y cuantificar la información, facilita la planificación económica para la toma de decisiones en función del desarrollo industrial a nivel territorial de manera integrada. En este sentido, se propone como objetivo de la investigación, un procedimiento para la proyección del desarrollo de la industria azucarera en un territorio a partir del balance intersectorial. Se presenta una base de datos “Base de datos Camagüey”, en Microsoft Access la cual, a partir, del levantamiento económico de cada municipio, las unidades que actúan en la economía y las demandas y entregas de recursos, brindan los datos necesarios para el desarrollo de los balances intersectoriales. El procedimiento se aplica en el territorio de Florida donde está ubicado el Central “Agramonte” y la Empresa de Sorbitol, pertenecientes a la industria azucarera, en función del desarrollo industrial territorial, que facilita los encadenamientos productivos y la planificación entre sectores económicos. Se define y cuantifican las demandas y entregas al 100% de cumplimiento de los diferentes sectores que interactúan para la producción de Sorbitol a máxima capacidad de diseño. Los balances intersectoriales permiten analizar las cantidades necesarias a producir de cada uno de los productos, subproductos y derivados, en correspondencia con las demandas de otros sectores, para garantizar el desarrollo del territorio. Los resultados facilitan la toma de decisiones en aras de un desarrollo superior del municipio en el contexto de una economía circular.

DETERMINACIÓN DEL FACTOR DE LIMPIEZA DE SUPERFICIES DE TRANSFERENCIA DE CALOR UTILIZANDO TÉCNICAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Autores: MS. C. Luis Fernando Prieto Montenegro¹, Dr. C. Isnel Benítez Cortés², Dr. C. Julio Madera Quintana³, MS. C. Yosvany González Díaz⁴, MS. C. Greta Márquez Peñamaría⁵, Dr. C. Francisco García Reina⁶, Dr. C. Yohan Martínez López⁷, Ing. Josué Denis⁸

Pentol **GmbH**

1* Centro de Negocios de Miramar, Ofic 409, Habana, Cuba.

2,3,4,5, 7, 8 Universidad de Camaguey, carretera Circunvalación Norte km 5 ½, entre Camino Viejo de Nuevitas y Avenida 26 de julio, , 70100, Camagüey, Cuba.

Universidad de Ciego de Avila, carretera de Morón 5 ½, 65100, Camagüey, Cuba.

*Email: fernando.prieto@pentol.net

El trabajo fue se realizado en la unidad # 6 de la Central termoeléctrica “ 10 de octubre” de Nuevitas con el objetivo de desarrollar un método alternativo para determinar el factor de limpieza de las superficies de transferencia de calor del eje convectivo del generador de vapor de las unidades de 120 MW, teniendo en cuenta los avances que se han obtenido en el área de la inteligencia artificial para enfrentar problemas complejos lo cual la ha convertido en una herramienta efectiva. La tecnología de las Redes Neuronales Artificiales son sistemas robustos, tolerantes al ruido y tienen la habilidad de generalización hacia nuevos datos; se empleó en este trabajo para relacionar variables del proceso con el factor de limpieza de las superficies de transferencias de calor, como resultados fueron desarrollados cinco modelos en redes neuronales de los factores de limpieza de sobrecalentadores, recalentadores y economizador.

ESTUDIO DE ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO EN EL PUESTO DE COCINERO INTEGRAL PARA LA MEJORA Y PRODUCTIVIDAD DEL MISMO

Autores: Ms.Gabriela de las M. Ruiz López(gabrielarl@uho.edu.cu). Ms.Arianet de la Peña López.(arianetpl@uho.edu.cu). Ms.Eilen Guerra González(eilengg@uho.edu.cu).

Universidad de Holguín

La organización del trabajo integra los recursos humanos con los equipos y materiales en el proceso laboral, mediante la aplicación de métodos que posibilitan realizar tareas de forma racional, armónica e ininterrumpida para lograr la máxima productividad, eficiencia y eficacia en las empresas y satisfacer las necesidades de la sociedad y de sus trabajadores. En este sentido las investigaciones dirigidas a mejorar el confort y las condiciones de trabajo de los obreros contribuyen a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la agenda 2030, específicamente al objetivo 8: Trabajo decente y crecimiento económico, pues promueven entornos de trabajo seguro y el desarrollo profesional. La presente investigación fue realizada en el Hotel Pernik; por necesidad de la empresa se realizó en el puesto de trabajo de cocinero integral por el estado deficiente en que se encontraba la cocina, la insatisfacción laboral de la fuerza de trabajo, la insuficiente iluminación en el puesto de trabajo, entre otras razones. La investigación se resume en la aplicación de diversas técnicas y herramientas como la observación directa, revisión de documentos, entrevistas, técnicas de estudio de tiempos, entre otras.

PERFECCIONAMIENTO DEL PROCESO DE REGISTRO, CONTROL Y EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS ACADÉMICOS EN LA UCF.

Autores: Dra.C. Gladys Capote León¹, M.Sc.Vilma González Morales².

^{1,2}Universidad de Cienfuegos. gcapote@ucf.edu.cu, vglez@ucf.edu/cu

Dentro de los retos que enfrenta la gestión universitaria moderna se encuentra la adopción de un enfoque para la gestión de la calidad centrado en los procesos universitarios en aras de lograr una mayor eficiencia y eficacia para asegurar su mejora continua. El objetivo general del trabajo consiste en la aplicación de un procedimiento para el desarrollo del enfoque a procesos en el proceso de registro, control y expedición de documentos académicos en la Universidad de Cienfuegos. Se utilizan técnicas y herramientas tales como: Revisión y análisis de documentos, mapa de proceso, diagrama SIPOC, Diagrama de Flujo, matriz UTI, entrevistas y tormenta de ideas. Los resultados están dados en la obtención de la documentación del proceso estudiado, la identificación de fortalezas y debilidades, así como la proyección de acciones de mejora que tributan a un mejor desempeño de la gestión de dicho proceso en la institución estudiada. Su aplicación ha permitido mejorar la organización del trabajo al estandarizar las actividades y a la medición del proceso.

PROPUESTA PARA EL APROVECHAMIENTO DEL AGUA SUBTERRÁNEA DEL ACUÍFERO MAMINA

Autores: Ing. Geólogo. Gumersindo Abelarde Aróstegui¹.

¹Empresa de Ciencia e Innovación de las Tecnologías del Agua.

Dra.C. Sara Barreto Torrella².

²Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”.

Este trabajo tiene como objetivo presentar datos preliminares que sustentan el aprovechamiento de las aguas subterráneas del yacimiento Mamina para abastecer poblaciones aledañas y como agua mineral envasada. Se localizaron poblaciones cercanas al yacimiento y se buscaron datos poblacionales y de cobertura de acueducto. Se evaluaron datos de aforo de los pozos y de calidad del agua y se determinaron la población potencial a servir y el cumplimiento de las normas de agua potable y agua mineral. Se realizó un estudio de mercado para la producción de aguas embotelladas.

Palabras Claves: Aguas Subterráneas. Agua Mineral. Yacimiento. Pozos. Aguas Embotelladas.

LA GESTIÓN METACOMUNICATIVA EN EL PROCESO FORMATIVO DEL INGENIERO INDUSTRIAL.

Autores: M.Sc. Isabel Ríos Barrios¹. Dr.C. Juan Carlos Alvarez Yero².

¹Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”. Isabel.rios@reduc.edu.cu .

²Departamento de Ingeniería Industrial.

Actualmente el proceso de gestión se convierte en una herramienta imprescindible para el desempeño eficaz del Ingeniero Industrial. Indiscutiblemente es un profesional que se especializa en la búsqueda e interacción constante de estrategias en los escenarios comunicativos para la mejora de los procesos productivos y de servicios en el entorno de las organizaciones. El trabajo tiene el propósito de exponer los resultados alcanzados en un estudio concerniente al desarrollo de la gestión metacomunicativa en el proceso formativo del Ingeniero Industrial. Se definen y contextualizan las premisas didácticas a partir de un sistema de acciones didácticas que permiten emprender la formación y desarrollo de competencias metacomunicativas desde el proceso formativo. Se emplearon como métodos el análisis documental, la sistematización teórica para la construcción de los fundamentos conceptuales que se proponen, la modelación de acciones metodológicas para la gestión metacomunicativa en el proceso formativo del ingeniero industrial. Se observaron diferentes actividades desde el proceso formativo con el propósito de evaluar la efectividad de la propuesta donde se evidenció una comunicación bidireccional, democrática, participativa y dialógica.

PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE RADIOTRAZADORES EN ESTUDIOS DE PROCESOS INDUSTRIALES.

Autores: Lic. Kenia A. Ramos Espinosa¹. Dr.C. Pablo Galindo Llanes². Dr.C. Isnel Benítez Cortés²

¹. Empresa Filial Derivados Sorbitol keniaadela75@gmail.com

² Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”. pablo.galindo@reduc.edu.cu

Es necesario contar con un documento que unifique los criterios sobre la aplicación de radiotrazadores en procesos industriales. La determinación de la Distribución de los Tiempos de Residencia (DTR) es de gran interés a la hora de evaluar la eficiencia de los procesos tecnológicos industriales. La aparición de zonas muertas o estancadas y los patrones de flujo anómalos disminuyen por regla general la eficiencia de las unidades involucradas en estos procesos. Todos estos aspectos pueden ser abordados con el método de los radiotrazadores y como resultado de ello se pueden tomar acciones que permitan mejorar el diseño y/o la operación de las instalaciones analizadas, además nos permite la medición de velocidad y caudal en conductos, localización de filtraciones, y análisis por dilución, son ejemplos de las muchas técnicas que emplean radiotrazadores.

PROPUESTAS PARA INCREMENTAR LA EFICIENCIA DE OPERACIÓN DE UNA PLANTA DE PRETRATAMIENTO DE AGUA PARA HEMODIÁLISIS

Autores: Laura Sánchez Queipo⁽¹⁾, Dra. C. Sarah Barreto Torrella⁽²⁾, Ing. Arlette González Abad⁽²⁾; Rafael López Jiménez⁽¹⁾, Ing. Aliena García Cárdenas ⁽³⁾

1. Universidad “Ignacio Agramonte Loynaz”, Facultad “Ciencias Aplicadas”, Estudiante de tercer Año de Ingeniería Química.
2. Universidad “Ignacio Agramonte Loynaz”, Facultad “Ciencias Aplicadas”, Departamento de Ingeniería Química.
3. Universidad “Ignacio Agramonte Loynaz”, Facultad “Ciencias Aplicadas”, Estudiante de Cuarto Año de Ingeniería Química.
4. Universidad “Ignacio Agramonte Loynaz”, Facultad “Ciencias Aplicadas”, Técnico de Laboratorio de Análisis Químico laura.ssssanchez@reduc.edu.cu

El presente trabajo se realizó en la planta de tratamiento de agua para hemodiálisis del Hospital Provincial Manuel Ascunce Domenech en el municipio de Camagüey. El objetivo de este trabajo es evaluar el proceso de tratamiento de agua, a través del cumplimiento de las Normas de Calidad y de Operación, para identificar que deficiencias provocan que afectan su calidad. Por entrevistas, inspección y revisión bibliográfica se identificaron las causas que afectan la calidad del agua resultante del tratamiento, se organizaron en un diagrama de Ishikawa y por un análisis de Pareto se determinaron las principales causas. Se calculó, el caudal abastecido al sedimentador y a los filtros. Se determinaron, a la entrada y a la salida de la planta características tales como: alcalinidad, sólidos totales y suspendidos, pH, cloro residual, turbiedad y color y se compararon con las de agua potable y las requeridas para un tratamiento mediante ósmosis inversa. Fueron determinados los efectos de remoción de sólidos totales y suspendidos, turbidez, color y cloro residual. Se estableció la dosis requerida de coagulante y de sustancia alcalinizante. Se comprobó que la dosis de sulfato de aluminio no es adecuada, que son ineficientes los procesos de clarificación y de deoloración.

PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE LA ARTICULACIÓN DE UNA RED INTERORGANIZACIONAL DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD HIGIÉNICO-SANITARIA EN CADENAS AGROALIMENTARIAS

Autores: M.Sc.Leticia Espinosa Nieto¹, Dra.C. Luisa Matos Mosqueda¹, Dra.C. Lourdes Crespo Zafra¹, Dr.C. Néstor Loredo Carballo¹

¹Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”. leticia.espinosa@reduc.edu.cu, luisa.matos@reduc.edu.cu, lourdes.crespo@reduc.edu.cu, nestor.loredo@reduc.edu.cu

La articulación de redes interorganizacionales constituye un proceso novedoso, complejo, y la vez, necesario para mejorar el desempeño de sistemas locales de agregación de valor en cadenas agroalimentarias. El presente trabajo tiene como objetivo aportar un procedimiento para la gestión de la articulación de una red interorganizacional de aseguramiento de la calidad higiénico-sanitaria que contribuya a la mejora del desempeño del sistema local de aseguramiento de la inocuidad en cadenas agroalimentarias. Para el desarrollo del trabajo se consideraron, como bases teóricas, todas las definiciones relativas al tema y sus relaciones. En cuanto a la base metodológica, ésta se centró en los aspectos concernientes a la gestión de procesos, pero adaptándolos a las particularidades de las cadenas agroalimentarias. Como resultado se presenta el procedimiento diseñado, el cual consta de tres etapas, con sus respectivos pasos. Este procedimiento propuesto resulta pertinente para lograr, mediante el ejercicio de la gobernanza y la participación cooperada de los actores involucrados en un objetivo común, la articulación de una red interorganizacional, conformada por los procesos que hacen posible el aseguramiento de la calidad higiénico-sanitaria a lo largo de una cadena agroalimentaria. El procedimiento es genérico, por lo que puede ser aplicado en cualquier cadena de producción de alimentos.

“SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA Y SU APLICACIÓN EN ENERGÍAS RENOVABLES”

Autora: Liz Reyes de Castro.

Estudiante de tercer año de Ingeniería Industrial.

Universidad Agraria de La Habana “Fructuoso Rodríguez Pérez”.

lizreyescastro@gmail.com

Contacto de WhatsApp: 54784294

Hoy en día la generación de energía mediante recursos renovables está siendo ampliamente investigada debido a que se considera una forma limpia de generación. Sin embargo, su naturaleza variable, intermitente e impredecible ocasiona que no se garantice la generación constante de energía con los cual se consideran que no son despachables. Los sistemas de almacenamiento de energía se presentan como respuesta a las fluctuaciones de potencia. Su implementación y selección se realiza teniendo en cuenta aspectos técnicos y económicos. Este trabajo presenta los dispositivos de almacenamiento de energía más comunes para mitigar los problemas de las fluctuaciones de potencia.

ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS PARA LA OBTENCIÓN DE ACEITE MICROBIANO

Autores: M.Sc. Nadia Corpas Rodríguez¹, M.Sc. Amaury Pérez Sánchez¹, Dr.C Jesús Antonio² Córdoba López, Dra.C María Caridad Julián Ricardo ¹, Dr.C Luis Beltrán Ramos Sánchez ¹.

¹Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”. nadia.corpas@reduc.edu.cu .

²Centro Universitario de Ciencia Exactas e Ingeniería. Universidad de Guadalajara.

En la actualidad, la biomasa lignocelulósica y en especial los subproductos agroindustriales han dejado de ser productos desecho-problema, para convertirse en materia prima potencial para diversos procesos, en este sentido el presente trabajo tiene como objetivo analizar alternativas tecnológicas de obtención de aceite microbiano en una instalación piloto para que el proceso sea eficiente técnica, económica y ambientalmente, mediante la simulación de en SuperPro Designer. Se realizó un trabajo experimental cualitativo donde se obtuvo que la relación C/N de 100 es la que ofrece mejores resultados y el tiempo de fermentación de 72 horas para la etapa de crecimiento celular. Se realizó el diseño tecnológico de un caso base de una planta para la producción aceite microbiano tomando como referencia el proceso diseñado por Vieira, et al. ¹ y se simularon como alternativas tecnológicas: la obtención de aceite por fermentación sumergida (1) y por fermentación sólida (2). Se realizaron análisis técnicos, económicos y ambientales de cada alternativa y se obtuvieron los mejores resultados en la alternativa 2, en la cual se obtienen una producción de 614,9 L/año de aceite, una productividad de 2,66 g/Lh, el costo unitario de 239,13 \$/L y con resultados ambientales satisfactorios.

ANÁLISIS DEL PROCESO DE TRATAMIENTO DEL AGUA EN LA PLANTA POTABILIZADORA CUBANO-BÚLGARA DE CAMAGÜEY

Autores: Nayelis Gálvez Cantero ¹. Ing. Arlette González Abad ² .

¹Universidad “Ignacio Agramonte Loynaz”, Facultad “Ciencias Aplicadas”, Estudiante de segundo año de Ingeniería Química.

²Universidad “Ignacio Agramonte Loynaz”, Facultad “Ciencias Aplicadas”, Departamento de Ingeniería Química.

nayelis.galvez@reduc.edu.cu .

Esta investigación se realizó en la planta potabilizadora Cubano-Búlgara de Camagüey para definir las causas que afectan la calidad del recurso hídrico para la elaboración de una propuesta de mejoras. Se procesaron estadísticamente datos históricos de los parámetros de calidad que debe cumplir el agua potable. Se partió de la identificación y descripción del proceso, verificando el cumplimiento de las normas de control de calidad mediante análisis en el software estadístico Statgraphics. Se determinó que el proceso está fuera de control estadístico. La maquinaria es el factor que más influye en la calidad del producto. La turbiedad y el color son las variables que más influyen en la calidad del producto final y el elemento que más influyente en el costo de producción es el salario representando 54 % de los costos totales. Además, el proceso no causa daños significativos al medio ambiente ni al hombre según el CITMA.

SELECCIÓN DE UNA ALTERNATIVA TECNOLÓGICA PARA LA PELETIZACIÓN DEL BAGAZO DE CAÑA

Autores: M.Sc. Norlem Liaño Abascal¹, M.Sc. Adonis Camilo Padrón Delgado¹, Dra.C. Misdelki Pérez Colas¹, Ing. Regla E. Pérez Cepeda. Dr.Cs. Erenio González Suárez²

¹Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”. norlem.liano@reduc.edu.cu

²Universidad Central Martha Abreu de las Villas, UCLV

El proceso de compactación de los residuos agroindustriales, constituye actualmente una forma apropiada de almacenamiento y distribución. El bagazo de caña, a pesar de su uso variado, es uno de los desechos que puede compactarse y aprovecharse como materia prima alternativa, para la bioeléctrica cubana. No se ha observado que en Cuba exista a nivel industrial una planta para el peletizado. El objetivo de este trabajo es analizar alternativas tecnológicas, para la producción de pellets a partir del bagazo de caña, empleando el simulador SuperPro Designer, de manera que se seleccione una variante económicamente factible. Para dicha selección serán utilizados los indicadores: VAN, TIR y PRI.

PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN, CLASIFICACIÓN Y MEDICIÓN DE DESPERDICIOS EN PROCESOS PRODUCTIVOS

Autores: M.Sc. Onivia Morales Rodríguez.

M.Sc. Roxana González Amador.

M.Sc. Daima Thabet Cabrera

Ing. Karenia Alonso Torres

¹Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”. onivia.morales@reduc.edu.cu .

²Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”. roxana.gonzalez@reduc.edu.cu .

³Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”. daima.tabhet@reduc.edu.cu .

⁴Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”. kerenia.alonso@reduc.edu.cu

En la investigación se diseña un procedimiento que facilita a través de etapas y pasos realizar diagnóstico en procesos en los que se generan niveles de desperdicios altos. El procedimiento cuenta con tres etapas y nueve pasos. En cada paso se declaran las técnicas y herramientas que pueden ser utilizadas en correspondencia con las características y especificidades de cada proceso objeto de estudio. En la figura 1 se representa el Procedimiento. Permite la identificación de todas las actividades que no añaden valor. Se propone la utilización de las técnicas de la observación directa, examen crítico, diagrama de recorrido entre otras. Facilita la identificación y clasificación de los tipos de desperdicio presentes en el proceso tomándose como referencia herramientas de la manufactura esbelta. Para la medición de los niveles de desperdicios generados por el proceso, se propone un modelo diseñado para ello que facilita el procesamiento de los resultados mediante una herramienta de Microsoft Excel.

TECNOLOGÍA INGENIERA PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA A TRAVÉS DE LAS ENERGÍAS MAREOMOTRIZ.

Autores: Dr.C. Rolando de la Rosa Yerena ¹.Lic. Reemberto Rodríguez Rivero² M.Sc. Yureidis Ramírez Reyes³.

¹Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”. rolando.larosa@reduc.edu.cu, reemberto.rodriguez@reduc.edu.cu, yureidis.ramirez@reduc.edu.cu

El mundo desarrollado ha hecho uso, cada vez con más fuerza, de las formas de obtener energía limpia y ha alcanzado altos niveles de generación a partir de ellas, por lo que las innovaciones en este sentido constituyen una fórmula sistemática para obtener mayor cantidad de energía y con la mejor calidad posible evitando contaminaciones al medio ambiente. En el caso particular de Cuba existen grandes potencialidades debido a que nuestro país es una isla, que como es lógico, está rodeada de mar y con limitaciones en el orden económico, de recursos naturales, lo que reduce sus posibilidades para generar energía por las vías convencionales. El municipio de Nuevitas, posee una bahía de bolsa, accidente geográfico caracterizado por entrantes y salientes muy estrechos del flujo marino, donde las corrientes generadas por las mareas pueden garantizar un movimiento oscilatorio propicio para generar energía a través de tecnologías ingenieriles desarrolladas para este propósito, haciéndose necesario valorar la búsqueda de una fórmula ingeniera propia que contribuya a generar energía de una manera más económica. En el caso particular de la que se propone está basada en la fuerza y velocidad de las aguas que en esta área se generan, la forma diseñada del prototipo da salida a la hidrodinámica, garantizando que las corrientes choquen directamente con las hélices que transmitirán el movimiento al generador.

Lo antes expuesto nos devela el siguiente problema de investigación, ¿cómo elaborar una tecnología ingeniera propia que permita generar energía eléctrica a través de los flujos marinos que se generan en el canal de entrada a la bahía de Nuevitas?, Para el desarrollo de esta investigación se propone entonces el siguiente objetivo general, desarrollar una tecnología ingeniera que permita generar energía eléctrica a través de los flujos marinos que se generan en el canal de entrada a la bahía de Nuevitas.

Palabras claves: energías renovables, flujos marinos, accidente geográfico, tecnologías ingenieriles, energía eléctrica.

SIMULACIÓN DEL PROCESO DE FERMENTACIÓN SUMERGIDA PARA LA OBTENCIÓN DEL BIOPLAGUICIDA TRICHODERMA HARZIANUM A ESCALA PILOTO

Autores: Ing. Rosana Rodríguez León¹, Ing. Elizabeth Artigas Cañizares¹, Dr. C. Luis Ramos Sánchez¹

¹Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”. rosana.rodriguez@reduc.edu.cu , elizabeth.artigas@reduc.edu.cu, luis.ramos@reduc.edu.cu

Trichoderma harzianum está recibiendo una especial atención en los últimos años a nivel investigativo e industrial por su acción antagonista y como promotora del crecimiento de las plantas, por lo que se intencionan las producciones a escala industrial que satisfagan la demanda de estos bioproductos y que sustituyan los plaguicidas químicos. En tal sentido, la presente investigación simuló el proceso de fermentación sumergida (fsum) de *Trichoderma harzianum* en un biorreactor semicontinuo tanque agitado (BSCTA) utilizando datos experimentales, reportados en la literatura consultada para la determinación de los parámetros cinéticos con la propuesta de un modelo no estructurado tipo Monod, obteniéndose un buen ajuste de dicho modelo. A partir de este resultado se optimizó la operación en un BSCTA de 160 L con variables de operación de $T=32\text{ °C}$ y relación C/N= 30, lográndose una producción que supera los 82 kg de biomasa (base seca) por año.

DISEÑO CONCEPTUAL DE UNA INSTALACIÓN DE LABORATORIO PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES DE MECÁNICA DE FLUIDOS

Autores:

Dr. C. Sarah Barreto Torrella¹

Ing. Arlette de la Caridad González Abad¹

¹ Departamento de Ingeniería Química, Facultad Ciencias Aplicadas, Universidad de Camagüey, Camagüey, Cuba.

Se presenta el diseño conceptual de una instalación de laboratorio que permite el desarrollo de habilidades de distintas asignaturas que tributan a la disciplina Mecánica de los Fluidos. Se analizaron las habilidades a desarrollar en asignaturas de la carrera de ciclo corto Técnico Superior en Agua y Saneamiento y se diseñó una instalación sencilla y compacta, aplicando conceptos de hidráulica, hidrometría, redes hidráulicas, de modo heurístico. Se montó en el simulador EPANET y se simuló su funcionamiento mediante el accionamiento de válvulas que permitieron seccionar tuberías en serie, en paralelo, sectores hidráulicos y determinar los parámetros hidrodinámicos de éstos. La instalación de caudalímetros en distintos puntos de la red y manómetros permitieron realizar mediciones para la realización de cálculos o la comprobación de resultados obtenidos. Se realizó el diseño metodológico de prácticas de laboratorio. La construcción del sistema y la obtención de parámetros hidráulicos en secciones de esta fueron trabajos de curso de Hidráulica Básica de los estudiantes de esa carrera, que demostraron así las habilidades adquiridas en su formación. Las prácticas diseñadas pueden servir para desarrollar habilidades de flujo de fluidos en los estudiantes Ingeniería Química u otra carrera que tenga en su currículum esta rama de la ciencia. La instalación fue construida, se diseñaron prácticas de laboratorio y se han desarrollado trabajos de curso de varias asignaturas. La instalación diseñada y construida permite la formación de habilidades de varias asignaturas que tributan a la disciplina de Mecánica de Fluidos.

ANÁLISIS DE LA ETAPA CROMATOGRÁFICA DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN PARA LA OBTENCIÓN DE UN CANDIDATO VACUNAL CONTRA LA ENFERMEDAD HEMORRÁGICA DEL CONEJO

Autores: Ms.C. Ainerys Vázquez Guerra²

Ms.C Rafael Pimentel Pérez³

Sheila de Jesús Aguilera Usatorres¹

¹Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”. sheyla.aguilera@reduc.edu.cu

²Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”. ainerys.vazquez@reduc.edu.cu

³Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología de Camagüey. rafael.pimentel@cigb.edu.cu

El sistema de expresión de la levadura metilotrónica *Pichia Pastoris* ha sido empleado en la obtención de proteínas recombinantes, entre las que se encuentra la proteína VP60 como principio activo del candidato vacunal contra la fiebre hemorrágica del conejo. La presente investigación se desarrolló en el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología de la provincia de Camagüey, cuyo objetivo fue determinar las condiciones de operación del proceso de purificación de la proteína VP60 a través de métodos experimentales para la obtención de un proceso que sea técnica y económicamente factible. Se realizó un análisis de la etapa cromatográfica y con el software Statgraphics Centurion XVI se diseñó un experimento a través del cual se evaluó la influencia de las variables que pueden afectar la purificación de la proteína utilizando herramientas estadísticas.

Se detectaron las principales causas que influyen en la disminución de la concentración de proteínas totales y se evaluó una propuesta para el proceso de purificación de la proteína VP60

La propuesta evaluada mostró una disminución de la concentración de EDTA, lo que representó un ahorro para la empresa de 41,7 g de esta sal por lote.

Palabras clave: cromatografía; fiebre hemorrágica del conejo; proteína VP60; purificación.

ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS PARA LA PLANTA DE PRODUCCIÓN DE MIEL UREA BAGACILLO DEL CENTRAL SIBONEY

M.Sc. Yainerys Estrella Martínez Fernández¹

Dra.C. Hilda Oquendo Ferrer²

Dr.C. Luis Beltrán Ramos Sánchez³

¹Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”.

yainerys.martinez@reduc.edu.cu .

²Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”.

hilda.oquendo@reduc.edu.cu .

³Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”.

luis.ramos.@reduc.edu.cu

El presente trabajo se realizó en la Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”, utilizando como material de estudio de la empresa AZCUBA, el Central “Siboney”. A partir de la necesidad de darle mayor valor agregado al alimento animal Miel Urea Bagacillo. Se utilizaron las herramientas SuperPro Designer, STATGRAPHICS y MATLAB. Se proponen alternativas de producción más eficientes aprovechando las capacidades instaladas, empleando tecnologías continuas, un probiótico resultado de la fermentación en medio líquido de la *Candida utilis* para enriquecer el alimento, así como secado del mismo para incrementar su durabilidad, con lo cual se incrementan las cantidades producidas y la calidad de estas producciones. Se propusieron tres alternativas de producción continuas, factibles, 24 horas MUB Húmeda, 24 horas MUB Seca y 24 horas 50 % MUB Húmeda-50 % MUB Seca, exponiéndose las condiciones de operación obtenidas y el cálculo de los indicadores de factibilidad VAN, TIR, PRD y RVAN, constituyendo una herramienta para la toma de decisiones del empresario.

SÍNTESIS SOSTENIBLE DE NANOPARTÍCULAS DE CARBONO ENCAPASULADAS CON IONES METÁLICOS PARA APLICACIONES TERANÓSTICAS.

Autores: Dra.C. Yarima Sánchez García ¹. Dra.C. Jorge Luiz Neves ². Dr.C. Adriane Regina Todeschini ³; Dr.C. Adelmo Montalván Estrada⁴.

¹ Centro de Estudios de Avanzados de Cuba. yarima.sg@cea.cu

² Universidad Federal de Pernambuco. jorge.neves.de@gmail.com.br

³ Universidad Federal de Rio de Janeiro. adrianetodeschini@gmail.com.br

⁴ Centro de Estudios de Avanzados de Cuba. Adelmo.me@cea.cu

La investigación tuvo como objetivo la síntesis sostenible de puntos de carbono con iones metálicos de Fe³⁺ (Fe@CDs) para su uso en aplicaciones teranósticas (diagnóstico y tratamiento). Para el desarrollo de la síntesis se escogió un método experimental eficiente y simple basado en el de pirólisis asistido por mufla, obteniéndose como fuente sustentable puntos de carbono. Los resultados de los análisis físico-químicos mostraron que las nanopartículas Fe@CDs tienen diámetros entre 8-12 nm, y son compuestos mayoritariamente por Carbono además de Hierro y Oxígeno. Presentan bandas características de los puntos de carbono en los espectros de luminiscencia y de ultravioleta visible. El uso de estas nanopartículas para aplicaciones biológicas requirió el entendimiento de sus interacciones con proteínas del medio biológico. Los Fe@CDs se ligaron espontáneamente a Albúmina de Suero Bovino y Transferrina Humana con valores de ($K_a \approx 10^5 \text{ M}^{-1}$) siguiendo un efecto de extinción de la fluorescencia por el mecanismo estático sin cambios en la estructura secundaria de las proteínas. Los Fe@CDs no presentaron efectos citotóxicos asociados al tratamiento en las dosis estudiadas en los diferentes linajes celulares de cáncer como Adenocarcinoma de pulmón, Adenocarcinoma de Colon Humano y células saludables como las Endoteliales Microvasculares de Cerebro Humano. Con estos estudios se demuestra el gran potencial de esta nueva clase de nanomateriales a base de carbono con iones metálicos, para aplicaciones teranósticas en biomedicina.

Palabras claves: Puntos de carbono; Pirólisis; Sostenibilidad; Citotoxicidad; Teranóstica.

INFLUENCIA DEL PENTOMULS 3C EN LAS PROPIEDADES FÍSICAS DE LAS MEZCLAS CON PETRÓLEO CRUDO CUBANO

Autores: M.Sc. Yosvany González Díaz¹, Dr.C. Isnel Benítez Cortés¹, M.Sc. Gretty Márquez Peñamaría¹, Dr.C. Francisco García Reina², M.Sc. Fernando Prieto Montenegro³, M.Sc. Jorge Carracedo³, M.Sc. Dayron Aldana Barbachán³.

yosvany.gonzlaez@reduc.edu.cu¹Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”

²Universidad de Ciego de Avila “Máximo Gómez Báez” (UNICA)

³Central Termoeléctrica de nueva “10 de Octubre”

El presente trabajo se realiza en la planta de dosificación de aditivo PentoMuls 3C en la central termoeléctrica 10 de octubre con el objetivo de evaluar el efecto del aditivo en las propiedades físico química como son la densidad, la viscosidad cinemática y poder calórico total . A partir de la dosificación establecida, $2,5 \cdot 10^{-7}$ m³ de PentoMuls /kg de crudo PCNM-1400 y 6% de agua, se prepararon muestras entre $1,5 \cdot 10^{-7}$ a $3,5 \cdot 10^{-7}$ m³/kg de PentoMuls /kg de crudo y 2-7 % de agua, realizadas directamente en la planta de emulsión. Se toman muestras a la salida de la planta y se realiza la caracterización en el laboratorio de la central termoeléctrica 10 de octubre y en el emplazamiento Camagüey 1. La determinación de las propiedades se llevó a cabo aplicando las normas ASTM. Los resultados muestran que la densidad disminuye y el poder calórico total aumenta cuando se emplea un 4% de agua y que la concentración de aditivo que favorece estas propiedades toma valores de $1,5 \cdot 10^{-7}$ y $3,0 \cdot 10^{-7}$ m³/kg de PentoMuls /kg de crudo respectivamente. La viscosidad tiene un comportamiento irregular, encontrándose cinco combinaciones que están fuera de norma.

OPTIMIZACIÓN DE LAS RUTAS DE DISTRIBUCIÓN DE LECHE EN EL COMBINADO LÁCTEO CAMAGÜEY

Autores: M.Sc. Yudit Pichs Pomares¹. M.Sc. Luis Armando Pérez López². M.Sc. Dairon Martiatu Galván³. Ing. Elianet Barreira Rodríguez⁴.

¹Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”. yudit.pichs@reduc.edu.cu.

²Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”. luis.perez@reduc.edu.cu.

³Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”. dairon.martiatu@reduc.edu.cu.

⁴Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”. elianet.barreira@reduc.edu.cu.

El estudio fue realizado en el Combinado Lácteo Camagüey, tiene como objetivo fundamental realizar el diagnóstico de los subsistemas así como las principales causas que provocan insuficiencias en el sistema logístico de distribución para encontrar soluciones que mejoren la satisfacción de los clientes. Para dar cumplimiento a este objetivo se realizó un diagnóstico utilizando métodos y técnicas de prueba y error, análisis y síntesis, dinámica de grupos, análisis comparativos, herramientas matemáticas, entrevistas y encuestas, el método general de solución de problemas y el enfoque en sistema, así como el procesamiento computacional de los resultados. Se determinó el número necesario de equipos de transporte mediante un procedimiento novedoso. Se determinaron las rutas óptimas de distribución a partir del método del barrido y el agente viajero utilizando el software WIN QSB en el módulo Network Modeling, así como un plan de acción encaminado a proporcionar mejoras a las restantes causas que provocan deficiencias en la gestión de transporte subsistema de mayor impacto en el sistema logístico de distribución de la Empresa.

DISEÑO DE PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE PROCESOS EN RESTAURANTE DEL HOTEL CORAL LEVEL AT IBEROSTAR SELECTION ESMERALDA

Autores: Lic. Zenia García Vergara¹. Dra.C. Luisa Matos Mosqueda²

¹Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”. zenia.garcia@reduc.edu.cu

luisa.matos@reduc.edu.cu

El presente trabajo se realizó en el Hotel Coral Level at Iberostar Selection Esmeralda, con categoría de 5 estrellas plus perteneciente al grupo empresarial Gaviota ubicado en la cayería Norte de la provincia Camagüey, con el objetivo de diseñar un procedimiento para la gestión del proceso de alimentos y bebidas en el Restaurante Mediterráneo que contribuya al incremento de la eficiencia y la calidad de los servicios. La gestión por procesos viene siendo estudiada, por la influencia determinante en las mejoras sustanciales en las organizaciones, afrontando nuevos retos de crecimiento y demandando cambios continuos en su medio, con el propósito de conseguir la satisfacción ante las exigencias de los clientes, siendo el elemento clave la innovación y calidad. Se realizó una investigación aplicada, de campo, no experimental y transversal en la que emplearon como métodos de investigación, entre los del nivel teórico: el histórico-lógico, el análisis-síntesis, la abstracción concreción: para la determinación y ordenamiento de los antecedentes del tema. Se obtuvo como resultado un procedimiento de gestión de procesos del área de restauración del restaurante Mediterráneo Las Brasas; la propuesta ofrece una manera efectiva de estructurar una representación efectiva del proceso como base para la mejora, la integración y la coordinación de todos los procesos, lo cual facilita la optimización de los recursos, potenciando las fortalezas de la entidad y la labor del personal de la institución.

Palabras clave: gestión por procesos, restauración, procedimiento, mejora.